

УДК: 636.1.01./636.08/88.

ЁШ ТОЙЛАРНИНГ ЎСИШ РИВОЖЛАНИШИГА МАҚБУЛ ОЗИҚЛАНТИРИШ ВА САҚЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ ТАЪСИРИ

¹Хафизов Иноят Исмоилович, ²Хафизов Акмал Иноятovich

¹ бўлим бошлиғи, ЧПИТИ, ²Навоинский государственный горный и технологический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13857060>

Аннотация. Мақолада тажриба гуруҳларидаги тойларни озиқлантириши рациони таркиби, озиқлантириши шароитларини ўсиш ривожланишига таъсири ва энг мақбул сақлаш шароитида озуқанинг иқсод қилиниши бўйича олиб борилган тадқиқот натижаларининг таҳлили келтирилади.

Калим сўзлар: рацион, озиқлантириши, беда пичани, илдезмева, кепак, ош тузи, протеин, витамин, алмашинувчи энергия, озиқа бирлиги, ёш тойлар, овқат ҳазм қилиши.

Аннотация. В статье представлен анализ результатов исследований по составу кормового рациона опытных групп, влиянию условий кормления на рост и развитие молодняка и их экономию кормов в оптимальных условиях содержания.

Ключевые слова: рацион, кормление, сено люцерны, корнеплоды, отруби, соль поваренная, белок, витамин, обменная энергия, кормовая единица, молодняк, пищеварение.

Abstract. The article presents an analysis of the research results on the composition of the feed ration of the experimental groups, the influence of feeding conditions on the growth and development of young animals and their feed savings in optimal housing conditions.

Keywords: diet, feeding, alfalfa hay, root vegetables, bran, table salt, protein, vitamin, metabolic energy, feed unit, young animals, digestion.

Кириш. Йилқичилик тармоғини барқарор ривожланиши, айниқса тойларни жадал ўсиш ривожланишини таъминлаш хўжаликда озуқа захирасини етарлича таъминланганлиги ва йилқиларнинг талаб даражасидаги тўйимли озуқалар билан таъминлаш даражасига ҳамда сақлаш усулига кўп жиҳатдан боғлиқ.

Отнинг бошқа қишлоқ хўжалик хўвонларидан фарқи шундаки, унинг асосий маҳсули мушакларининг ишлаши ҳисобланади. Бу эса уни овқат ҳазм қилиш ва моддалар алмашинуви ўзига хос хусусиятга эга эканлигидан далолат беради. Отларда овқат ҳазм қилиш ва моддалар алмашинувининг фарқ қилиши унинг зотига, жинсига ва ёшига боғлиқдир. Бияларга нисбатан ёш тойларда овқатни ҳазм қилиши ва моддалар алдмашинуви жадал кечади. Айғирлар қочиришга тайёргарлик ва қочириш жараёнлари даврида рациондаги тўйимли моддаларга талаби кучаяди, бияларда эса бўғозликнинг кейинги 3 ойлигида ва лактациясининг дастлабки 3 ойида, тойларда ҳаётининг биринчи йилида жадал кечади.

Б.Д. Аллашов, Т.П. Ахмедов, М.А. Бонни (2024), М.А. Бонни, Б.Д. Аллашов, Т.П. Ахмедов, Р.Д. Жўраева (2024), З.К.Тўлаганова, М.А.Яхяева, З.Р. Ахмедова (2023) ва З.К.Тўлаганова (2022), Д.Р.Жўраева, Б.Д.Аллашов (2023), Б.Д.Аллашов, С.Ф.Жамолов (2023), Т.П. Ахмедов, Б.Д. Аллашов, Д.Р. Жўраева, М.А.Бонни (2024), Д.Р.Жўраева, Д.Ў.Равшанбеков (2024), Д.Р. Жўраева, Т.П. Ахмедов (2024), Д.Р. Жўраева, Т.П. Ахмедов,

Д.Ў.Равшанбеков (2024) фикрига кўра, озиклантиришда турли қўшимчалардан фойдаланиш организмда моддалар алмашинувини жадаллаштиради ва маҳсулдорликни оширади.

Озиклантириш омилининг муҳим аҳамиятга эга эканлигини қўйчиликда асосий долзарб масалалардан бири эканлигини Д.М.Парманова (2021), Д.М.Парманова (2021), Д.Парманова, Ф.Алиқулов (2021), D.Parmanova (2022)лар ҳам олиб борган тадқиқот натижалари хулосаларида келтирганлар.

Оғир юк тортувчи зот отлари ҳар 100 кг тирик вазн ҳисобига салт минилувчи ва йўртоқи зот отларига қараганда тўйимли моддаларга талаби 6-10 фоизга камроқ бўлади. Машқ қилдирилаётган ва спорт отларининг концентрат озуқаларга талаби юқори бўлади. Отлар фаол ҳаракатининг (ишлаётган) дастлабки 3 соат ичида углеводларни сарфлаб бўлади, шунинг учун уларни ишлаётган пайтида ҳам қўшимча озиклантириб бориш муҳим аҳамиятга эга. Озиклантириш шароитлари йилкиларни айниқса ёш тойларни ўсиш ривожланишига сезиларли таъсир кўрсатади. Отлар организми тўқималарининг тузилиши учун зарур бўлган энергияни, шунингдек, модда алмашинувини тартибга солиб турадиган моддаларни озуқадан олади.

Тадқиқот услубияти ва олинган натижаларни таҳлили. Илмий тадқиқот ишини бажаришда умумқабул қилинган зоотехникавий усуллар асосида ва ҳисоб-китоб ишлари хужжатлари маълумотларидан фойдаланиб олиб борилди. Тадқиқот даврида отларнинг витаминларга бўлган талаби ва уларнинг аҳамиятига бағишланган илмий манбалар таҳлилий ўрганилди. Тадқиқот учун танлаб олинган тойлар физиологик жиҳатдан соғлом бўлганлиги учун улар 6 ойлигида онасидан ажратиб олинди. Тойларни протеинга бўлган эҳтиёжи тирик вазнининг ошишига қараб ҳисобланади. Тойлар рациондаги лизинга алоҳида эътибор қаратиш жуда муҳимдир. Барча ёшдаги ва жинсдаги отларда оксилга бўлган эҳтиёж асосан ҳаётини сақлаш учун талаб этилади ва унга сарфланади. Бундан ташқари, бияларда – ҳомиласини ўсишига ҳамда сут ҳосил бўлишига, ёш тойлар тирик вазнини ўсишига ва насли айғирлар уруғ ҳосил бўлишига сарфланади. Ёш ўсувчи тойларнинг рацион таркибидаги лизин моддасининг миқдорига эътибор бериш муҳим саналади. Отларда суяк-мушак аппаратларини шаклланиши учун рационда талаб даражасида минерал моддалар бўлиши, энг аввало кальций ва фосфорнинг рациондаги нисбати 1:1 ёки 1:0,75 бўлиши муҳимдир.

1-жадвал. Тойлар рацион таркибидаги витаминлар меъёри (Л.М.Двинский ва бошқалар, 1989)

Витаминлар номи	Ўлчов бирлиги	Тойларнинг ёши	
		6-12 ойлик	13-36 ойлик
1 килограмм куруқ модда ҳисобига:			
Каротин	мг	6,7	6,2
Витамин А (ретинол)	МЕ минг	2,7	2,5
Витамин D (кальциферол)	МЕ минг	0,27	0,25
Витамин Е (токоферол)	мг	30	25
Витамин В1 (тиамин)	мг	3	3
Витамин В2 (рибофлавин)	мг	3	3
Витамин В3(пантотен кислотаси)	мг	4,5	3,5
Витамин В4(холин)	мг	150	150
Витамин В5(никотин кислотаси)	мг	10	6,5

Витамин В6 (пиридоксин)	мг	1,5	1,5
Витамин В12 (цианокобаламин)	мг	6	6
Витамин Вс (фолий кислотаси)	мг	1	1

Отларда витамин етишмаслиги – авитаминоз ҳолати камдан-кам ёрқин равишда намоён бўлади. Амалиётда отларда авитаминоз ҳолати ташқи белгиларини намоён этмасдан яширин кечади. Отларнинг витаминларга бўлган талаб-эҳтиёжи тренинг ва синов машғулотлари даврида, жадал ўсиш ривожланишида, ҳар йили қулунлайдиган бияларда, кучли стрессли таъсирлар бўлганда (масалан, оғир юк ташиш, иқлимлаштиришда ва ҳоказо), “отхона” усулида сақлаганда ортади. Отларда танасидаги жун қоплами, туёқ шохлари ва кўз конъюнктиваси ҳолатлари улар витаминлар билан қандай даражада таъминланганлигидан далолат беради. Наслли айғирларда витаминлар етишмаслиги сперма сифатини пасайишига олиб келади. Бияларда А витамин етишмаслигининг яширин шаклида пуштдорлик хусусиятлари пасайиб кетади, шунингдек, эмбрионни тушиши, ҳомилани нобуд бўлиши кузатилади. Натижада биялар ўз вақтида куйга келмасдан қисир қолиб кетади. Айғир организмда Е витамин етишмаса, сперматогенез жараёни бузилади, бияларда эса ҳомиланинг сўлиши ва нобуд бўлиши содир бўлади. Рациондаги А ва Е витаминларга бўлган талабни сифатли пичан, ўтлар ва дон, ўт уни, асосан бедадан тайёрланган ўт уни ҳисобидан қоплаш мумкин. Рациондаги озукалар таркибида С витамини етишмаслигига тойлар жуда таъсирчан бўлади. Ушбу витамин етишмаса, уларнинг ҳаётчанлиги, юқумли касалликларга чидамлилиги пасаяди, ўсиш ривожланишдан орқага қолади. Соҳа олимларининг тавсиясига кўра, машқ қилдириб туриладиган отларга қиш мавсумида 2 грамм С витаминини сув билан ичиришни тавсия қиладилар. Отларни қон зардоби таркибида С витамини йил фаслига қараб ўзгартириб туради. Ёз фаслида қон зардоби таркибида 0,10-0,12 мг/%, қишда эса 0,08-0,10 мг/% витамин С бўлади. Организмга В гуруҳ витаминлари озукалар орқали киради, қисман эса ичакдаги микроорганизмлар синтезлайди. Тойлар организмда пиридоксин (В6) етишмаса, ўсишдан орқада қолади. Тойларга (ҳар 100 килограмм тирик вазни ҳисобига) 6-12 ойликда 20,2 мг каротин, 0,80 минг МЕ витамин D, 12-24 ойликда 17,0 мг каротин, 0,65 минг МЕ витамин D бериш тавсия қилинади.

2-жадвал .Тойларни қиш даврида озиқлантириш рационини (1 суткада 1 бошга)

Озукалар тури	Ўлчов бирлиги	Тойлар ёши	
		6-12 ойлик	12-24 ойлик
Пичан	кг	4,0	8,0
Кепак	кг	3,0	4,0
Илдизмева(сабзи)	кг	2,0	2,0
Ош тузи	г	12	20
Рацион таркибида:			
Қуруқ модда	кг	6,1	9,4
Озуқа бирлиги	кг	5,4	7,3
Алмашинувчи энергия	Мж	56,5	76,4
Хом протеин	кг	0,71	1,07
Ҳазмланувчи протеин	г	0,45	0,65
Хом клетчатка	г	1,26	2,21
Кальций (Са)	г	39,0	51,0

Фосфор (P)	г	31,0	44,0
Темир (Fe)	мг	450	950
Мис (Si)	мг	32,0	34,0
Рух (Zn)	мг	157,0	241,0
Кобальт (Co)	мг	3,0	3,8
Йод (I)	мг	4,5	5,6
Каротин	мг	208	303
Витамин D3 (холекальциферол)	минг ХБ	1,62	1,95

Тажриба гуруҳларидаги 6-12 ойлик тойларнинг ҳар 100 килограмм тирик вазни ҳисобига ўртача 3,05 килограмм ва 12-24 ойлик тойларнинг ҳар 100 килограмм тирик вазнига ўртача 3,13 килограмм курук модда сарфланди. Шунингдек, тажриба гуруҳларидаги 6-12 ойлик тойларнинг ҳар 100 килограмм тирик вазни ҳисобига ўртача 2,7 килограмм ва 12-24 ойлик тойларнинг ҳар 100 килограмм тирик вазнига ўртача 2,43 килограмм озуқа бирлиги берилди. (2-жадвал).

Отлардаги суяк-мушак аппаратининг ҳосил бўлиши учун минерал моддалар, биринчи навбатда, нисбати 1:1 ёки 1:0,75 бирлик бўлган калций (Ca) ва фосфор (P) етарли миқдорда бўлиши керак.

3-жадвал.6-12 ойлик тойларга сарфланган озуқа миқдори (бир бошга, кг)

Озуқалар тури	Гуруҳлар					
	I		II		III	
	миқдори, кг	озиқлантириш давомийлиги, кун	миқдори, кг	озиқлантириш давомийлиги, кун	миқдори, кг	озиқлантириш давомийлиги, кун
Беда пичани	840	210	840	210	840	210
Яшил ўтлар	2325	155	2325	155	Яйловда табиий ўтлардан озиқланган (155кун)	
Кепак	1095	365	1095	365	630	210
Сабзи	420	210	420	210	420	210
Ош тузи	4,4	365	4,4	365	2,5	210

3-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, тажриба гуруҳларидаги тойлар қишлоқ даврида отхонада сақланганлиги учун барча гуруҳларда беда пичани сарфи бир хил, яъни, ҳар бир бош тойга 840 килограммни ва озиқлантириш давомийлиги 210 кунни ташкил қилди. Тажрибадаги I ва II гуруҳ тойлари йил давомида отхона шароитида сақланганлиги учун ёз фаслида берилган яшил ўтлар миқдори ҳар иккала гуруҳда 2325 килограммдан иборат бўлди. Фақат III гуруҳдаги тойлар яйлов шароитида сақланиб боқилганлиги учун улар яйловда ўзлари хоҳлаганча табиий ўтлардан озиқландилар. Бу эса яшил ўтларни ўриш, ташиш ва озиқлантириш сарф харажатларини иқтисод қилишга олиб келди. Бундан ташқари, I ва II гуруҳ тойларини кепак билан озиқлантириш давомийлиги йил давомида ташкил этилди ва ҳар иккала гуруҳда кепак сарфи 1095 килограммдан иборат бўлди. III гуруҳдаги тойлар яйлов шароитида сақланиб боқилганлиги учун ёз фаслида уларни қўшимча равишда кепак билан озиқлантиришга эҳтиёж сезилмади. Натижада фақат қишлоқ даврида 630 килограмм кепак сарфланди. Бу гуруҳ тойларига I ва II гуруҳлардаги

тенгқурларига қараганда кам кепак харажат қилинди, бу ҳолат эса 465 килограмм кепакни иқтисод қилиш имконини берди. Тойларга сабзи фақат қиш фаслида берилди ва барча гуруҳларда озиклантиришда сабзи маҳсулоти харажати 420 килограммни ташкил қилди. Мазкур гуруҳ тойлари 155 кун давомида ёзда яйлов шароитида сақланганлиги учун ош тузига эҳтиёж сезмадилар ва шунинг учун ҳам қўшимча равишда берилмади.

4-жадвал.12-24 ойлик тойларга сарфланган озуқа миқдори(бир бошга, кг)

Озуқалар тури	Гуруҳлар					
	I		II		III	
	миқдори, кг	озиклантириш давомийлиги, кун	миқдори, кг	озиклантириш давомийлиги, кун	миқдори, кг	озиклантириш давомийлиги, кун
Беда пичани	1680	210	1680	210	1680	210
Яшил ўтлар	3875	155	3875	155	Яйловда табиий ўтлардан озикланган (155кун)	
Сабзи	420	210	420	210	420	210
Кепак	1460	365	1460	365	840	210
Ош тузи	7,3	365	7,3	365	4,2	210

4-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, тажриба гуруҳларидаги тойлар қишлоқ даврида отхонада сақланганлиги учун барча гуруҳларда беда пичани сарфи бир хил, яъни ҳар бир бош тойга 1680 килограммни ва озиклантириш давомийлиги 210 кунни ташкил қилди.Тажрибадаги I ва II гуруҳ тойлари йил давомида отхона шароитида сақланганлиги учун ёз фаслида берилган яшил ўтлар миқдори ҳар иккала гуруҳда 3875 килограммдан иборат бўлди. Фақат III гуруҳдаги тойлар яйлов шароитида боқилганлиги учун улар яйловда ўзлари хоҳлаганча табиий ўтлардан озикландилар ва яшил ўтларни ўриш, ташиш ва озиклантириш сарф харажатларини иқтисод қилидилар.Тадқиқотда I ва II гуруҳ тойларини кепак билан озиклантириш давомийлиги йил давомида ташкил этилди ва ҳар иккала гуруҳда кепак сарфи 1460 килограммдан иборат бўлди. III гуруҳдаги тойлар яйлов шароитида сақланиб боқилганлиги учун ёз фаслида уларни қўшимча равишда кепак билан озиклантиришга эҳтиёж сезилмади ва қишлоқ даврида 840 килограмм кепак сарфланди. Бу гуруҳ тойларига I ва II гуруҳлардаги тенгқурларига қараганда кам кепак харажат қилинди ва 620 килограмм кепак ҳар бир бош той ҳисобидан иқтисод қилинди.

Шундай қилиб, қишлоқ даврида тажриба гуруҳларидаги барча тойлар отхона шароитида хўжаликда қабул қилинган рацион асосида озиклантирилди. Шунингдек, I ва II гуруҳлардаги тойлар йил давомида отхонада, яъни 365 кун, III гуруҳдаги тойларнинг отхонада бўлиш даври фақат қишлоқ мавсумида бўлиб, бу давр 210 кунни, яйловда бўлиш даври 155 кунни ташкил қилди. Тажрибалардаги тойларда озуқа сарфи турли ёш давларида ва йил фаслларида турлича бўлди.

Хулосалар. 1. Отларда витамин етишмаслиги – авитаминоз ҳолати камдан-кам ёрқин равишда намоён бўлади. Амалиётда отларда авитаминоз ҳолати ташқи белгиларини намоён этмасдан яширин кечади.

2. Тажриба гуруҳларидаги 6-12 ойлик тойларнинг ҳар 100 кг тирик вазни ҳисобига ўртача 3,05 кг ва 12-24 ойлик тойларнинг ҳар 100 кг тирик вазнига ўртача 3,13 кг қуруқ

модда сарфланиши, 6-12 ойлик тойларнинг ҳар 100 кг тирик вазни ҳисобига ўртача 2,7 кг ва 12-24 ойлик тойларнинг ҳар 100 кг тирик вазнига ўртача 2,43 кг озуқа бирлиги берилиши мақсадга мувоқиқ ҳисобланади.

3. Тадқиқотда I ва II гуруҳлардаги тойлар йил давомида отхонада, яъни 365 кун, III гуруҳдаги тойларнинг отхонада бўлиш даври фақат қишлоқ мавсумида бўлиб, бу давр 210 кунни, яйловда бўлиш даври 155 кунни ташкил қилди. Таҷрибалардаги тойларда озуқа сарфи турли ёш давларида ва йил фаслларида турлича бўлди.

REFERENCES

1. Аллашов Б.Д. Аҳмедов Т. П, Бонни М.А, Озуқа экинларидан сули экини уруғчилигининг самарадорлигини оширишда “Ўзбекистон кенг баргли” навида бирламчи уруғчилик ишларини олиб борилиши. “Шоли ва дуккакли дон экинлари селекцияси, уруғчилиги ҳамда етиштириш агротехнологияларини илмий-амалий асослари” мавзусидаги халқаро республика илмий-амалий конференция тўплами. (2024 йил 15-16 август, Тошкент). 248-250 б
2. Бонни М. А, Аллашов Б. Д, Аҳмедов Т.П, Жўраева Д. Р. Жавдар экини уруғчилигининг самарадорлигини оширишда “шалолла” навида танлаш ва бирламчи уруғчилик ишларини олиб бориш. Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти. “Шоли ва дуккакли дон экинлари селекцияси, уруғчилиги ҳамда етиштириш агротехнологияларини илмий-амалий асослари” мавзусидаги халқаро республика илмий-амалий конференция тўплами. (2024 йил 15-16 август, Тошкент). 278-280 б
3. Демин В.А., Хотов А.В. Коневодство. Практикум. Издательство «Лан», 2023 г.
4. Калашников В.В., Ковешников В.С. Калашников Р.В. Продуктивное коневодство. //Зоотехния. 2002. №2.
5. Лихов К.А. Государственная племенная книга карабаирской породы. IV том., Ташкент, изд. «Узбекистан», 1982 г.
6. Парманова Д.М. Rational use of different types of feedings in the feeding of Karakol sheep. ACADEMICIA: : An International Multidisciplinary Research Journal-2021, 190-193 б.
7. Парманова Д.М. Қорақалпоқ сур қоракўл зотли кўйлардан олинган наслнинг жун толасининг сифати. ACADEMICIA: : An International Multidisciplinary Research Journal-2021, № 10. 51-53 б.
8. Парманова Д.М, Алиқулов Ф. Қоракўлчиликда қоракалапоқ сур насли кўзиларни олиш усуллари. Scientific progress journal, 2021. 436-440.
9. D.Parmanova. Pattern of flower location and strength in korakalpok sur breed rams. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal-2022, P. 73-75.
10. Савина Р.С. Развитие коневодства зависит от благосостояния общества. Статья. Ж. «Нивы России», №7(206), август, 2022 г.
11. Яхяева М.А., Тулаганова З.К., Аҳмедова З.Р.- Science and innovation, 2023, “[Микроскопик aspergillus Oryzae-5 замбуруғи гидролитик ферментларини ажратиш ва фаолликларини баҳолаш](#)”.ISSN: 2181-3337 | scientists.uz International scientific journal science and innovation issue dedicated to the 80th anniversary of the academy of sciences of the Republic of Uzbekistan. 247-255 p.
12. Тўлаганова З.К., Яхяева М.А., Аҳмедова З.Р. Ферментатив фаол “БАВМЭНЗАЙМ” биопрепаратини жўжаларнинг гўшт маҳсулдорлигини оширишга таъсирини ўрганиш.

ISSN: 2181-3337 | scientists.uz International scientific journal science and innovation issue dedicated to the 80th anniversary of the academy of sciences of the Republic of Uzbekistan. 984-989 p.

13. Tulaganova Z. K. Fundamentals of biotechnology to increase the meat productivity of poultry/International Journal of Advance Scientific Research. IJASR. Volume02 Issue04. Deutsche 2022 year. 77-82 p. Germaniya.